

STILISTIK TADQIQOTLAR TARIXI (XX asr)

Saydaliyeva Mahliyo Ulug'bek qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Sezar2223@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11111179>

Annotatsiya: Ushbu maqola stilistikaning XX asrdagi rivojlanish jarayonlarini kuzatishga qaratilgan. Dastlabki stilistik bilimlar, uslubiy tahlillarning shakllanishidagi asosiy bosqichlarni, stilistlar va o'zgaruvchan paradigmalarni ochib beradi. Tilshunoslik, adabiyot nazariyasi va madaniyat dinamikasining kesishuvlarini o'rganib, til, uslub va ijtimoiy ta'sirlar o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirni yoritishga, stilistikaning o'tgan asrdagi boy tarixini har tomonlama tushunishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: *stilistika, formalizm, strukturalizm, adabiy tanqid.*

XX asrning birinchi choragida tilshunoslikda stilistikaning tilshunoslik tarmog'i sifatida shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan ilmiy tadqiqotning o'ziga xos sohalari paydo bo'lgan edi. Bu sohalar tilshunoslikda rus formalizmi va praga maktabi strukturalizmi deb nomlanuvchi ikki o'zaro bog'liq tilshunoslik yo'nalishlari edi. Viktor Shklovskiy va Boris Tomashevskiy rus formalizmi ta'limotiga asoslangan harakatning asosiy vakillari hisoblanadi. struktural maktabda esa Yan Mukarovskiy va Vilgem Matesius edi. Ikkala harakatni tom ma'noda o'z tadqiqotlari orqali bog'lagan olimlardan biri Roman Yakobson bo'lim, tilshunos 1920-yilda Moskva doirasidan Praga guruhiga ko'chib o'tgan. Bu ikki maktabning ko'pgina markaziy g'oyalari zamonaviy stilistikada o'z aksini topdi va bu sohalarni stilistikadagi ikkita eng mustahkam nazariy asos deyish mumkin. "Bu maktab vakillari tildagi she'riy funktsiya tushunchasini diqqat markaziga qo'ydi"[Simpson, 2005:50]. Stilistika lingvistik tarmoq sifatida butun jahon tilshunosligida 20-asr o'rtalarida e'tirof va e'tibor qozona boshladi. Bu davr stilistikasining rivojlanishini Roman Yakobson va Tzvetan Todorov kabi olimlar faoliyatiga taqash mumkin. Rus-amerikalik tilshunos R.Yakobson til va uslubni o'rganishga katta hissa qo'shgan. U adabiy va adabiy bo'lmagan matnlarni ajratish orqali stilistikaning asosi bo'lgan uslub masalalarini boshlab bergan. O'shandan beri stilistika rivojlanib, tilning uslub, adabiy effekt va nutq nuqtai nazaridan tahlil qilishga asosiy e'tiborni qaratadigan tilshunoslik sohasiga aylandi. Qolaversa, Roman Yakobson nafaqat taniqli tilshunos balki adabiyot nazariyotchisi ham edi. Olim she'riyatga alohida e'tibor berib, stilistikada adabiy asarlar tadqiqiga katta hissa qo'shgan. Uning stilistikaga oid

asarlari she'riy tilning stilistik vositalarini tahlil qilish va qadrlashimizga ta'sir ko'rsatdi. U "Lingvistika va poetika" maqolasida tilning poetik funktsiya to'g'risida so'z yuritadi va tilning poetik funktsiyasi tushunchasini ilmiy hayotga olib chiqadi. "Poetika asosiy e'tiborni nima so'zni san'at darajasiga olib chiqadi? degan savolga javob berishga qaratadi. Shuningdek, huddi rassomchilik rasm tuzilishi haqidagi soha bo'lganidek, poetika gap qurilishi muammolar bilan shug'ullanadi. Gap qurilishi haqidagi umumiy bilimlar majmui lingvistika deb atalsa, poetika lingvistikaning bir qismi" deya sohaga izoh beradi [Jacobson, 1964: 353].

R. Yakobsonning stilistika sohasiga bag'ishlangan eng asosiy g'oyalardan biri "tilning poetik vazifasi" haqidagi qarashlari. She'riyatda til avvalo estetik ta'sir vositasi ekanligiga e'tibor qaratadi. Poetik vazifa poetik asarning tovush, ritm, qurilish xususiyatlarini tadqiq orqali, asar estetikasini ochib beradi. Shu tariqa she'riyatda til o'ziga xos badiiy asarga aylanadi. Olim poetik funktsiya nima degan savolni mohiyati og'zaki nutq bilan bog'lanadi. o'z oldiga qo'yarkan, verbal suhbatlarda ishtirok etadigan omillarni sistemaga solib ularning poetik funktsiyadagi ekvivalentlarini aniqlaydi.

Poetik funktsiya millat adibining asarida qo'llansa poetic so'z funktsiyasi vujudga keladi.

1.1-rasm.

R. Yakobsonning nasriy asar va og'zaki nutqdan kutilgan funktsiyani amalga oshiruvchi vositalarining ekvivalentlik grafi [Jacobson, 1964: 353-357].

Poetik asarlarda inson shaxsi emas, hissiyotlari birinchi qavatda turadi. Yozuvchilar o'z kechinmalarini she'r orqali tushuntirishga intilsa, ularni qay darajada idrok etish o'quvchi shaxsiyatiga bog'liq. Adabiy asar ortida turgan va anglash jarayoniga hissa qo'shuvchi unsurlardan eng muhimlari deya asar mavzusi, o'quvchining diqqatini tortish uchun bajariladigan murojaatlar hamda metatilni hisoblash mumkin. Asar o'quvchisining e'tiborini tortish uchun qo'llaniladigan ritorik so'roq gaplar, undalmalar, stilistik vositalar murojaat hisoblanadi. R.Yakobson fikricha metatilni til haqidagi til deydi. Olim metatilga misol tariqasida quyidagi so'roq gaplarni keltiradi:

1. Sizni anglamadim, nimani nazarda tutdingiz? (I don't follow you what do you mean)
2. - The sophomore was plucked.
- But what is plucked?
- Plucked means the same as flunked.
- And flunked?
- To be flunked is to fail in an exam [Jacobson, 1964: 357].

R.Yakobsonning she'riy asarlar tili tadqiqiga estetik nuqtai nazardan yondashishi keying davr tilshunoslari, adabiyotshunoslari uchun tilning adabiyotda badiiy shakl sifatidagi rolini chuqurroq anglashiga hissa qo'shdi. Qolaversa, uning g'oyalari badiiy uslubning alohida stil sifatida o'rganishida poydevor bo'lib, keyingi davrlar she'riy an'analari, tilning adabiy tanqid hamda lingvistik tahlil kabi izlanish rivojiga ta'sir ko'rsatdi.

Yana bir taniqli adabiyot nazariyasi namoyondalaridan biri Tzvetan Todorov. Bolgar-fransuz adabiyoti nazariyachisi va strukturalist T.Todorov butunjahon adabiy va stilistik bilimlar rivojiga katta hissa qo'shgan. T.Todorovning strukturalistik va semiotik yondashuvlar asosida olib borgan tadqiqotlari adabiyot

va nutqda uslub, hikoya qilish janri (narrating) qanday ishlashini tushunishga yordam berdi. T.Todorovning kitoblaridan birini tarjima qilish davomida Richard Hovard olinga shunday ta'rif beradi: "Garchi "Janob Strukturalist" nomini olgan bo'lsa ham, Todorov birinchi navbatda poetik olim, va keyin strukturalist edi. Uning strukturalistligi faqat poetik olim bo'lish uchun xizmat qilgan. Olimning o'zi uchun bu ikki so'z teng ma'noga ega edi"[Todorov, 1975: 9]. Olimning she'riyatga bag'ishlangan asarlari stilistikaning badiiy uslub rivojiga katta hissa qo'shdi hamda badiiy san'atlarni yanaga kengroq tushunishga imkon yaratdi[Todorov, 1981]. Olim qator asarlar yaratib, ularda tilning badiiy qiymati va ahamiyatini ochib berishga harakat qilgan. T.Todorovning "Nasr poetikasi" nomli asari nasriy adabiyotning strukturaviy va stilistik elementlarini o'rganadigan adabiyot nazariyasidagi muhim asardir. T.Todorov nasrning hikoya tuzilishini chuqur o'rganadi, hikoyada ketma-ketlikning ahamiyatini va ularning o'quvchi tajribasiga ta'sirini o'rganadi. U shuningdek, mualliflar ijodlarida qo'llaydigan uslubiy va tizimli tanlovlarini o'z ichiga olgan "nasriy sintaksis" (*La grammaire du récit*) tushunchasini muhokama qiladi [Todorov, 1971: 47-54]. T.Todorov "nasriy sintaksis" tushunchasini tahlil qilish orqali, nasr tilining tuzilishi she'riy tildan farqlanish fikrini ilgari suradi. Olimning fikrlaridan quyidagicha xulosa qilish mumkin, nasriy sintaksis jumalarning ketma-ket va to'g'ri tartibda tashkil etilishi bilan tavsiflanadi. Bu sintaksis she'riyatda uchraydigan murakkabroq va ko'pincha oddiy nutqda deyarli aks etmaydigan sintaktik tuzilmalardan farq qiladi. She'riy uslub sintaktik jihatdan gap bo'laklarining erkin tarkibi bilan xarakterlanadi. Aslini olganda, prozaik sintaksis oddiy, she'riy bo'lmagan matnda qo'llaniladigan standart sintaksisdir. Faqat bu yozuvchining qay usulda gap qurilishini shakllantirishiga bog'liq.

K.Hallidey til tuzilishi va funksiyasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rgangan, bu izlanish stilistikaning rivoji uchun o'z davrining dolzarb masalalaridan biri edi. Tizimli funksional tilshunoslik til tuzilishi va funksiyasining matnlar ichida o'zaro ta'sirini o'rganib chiqib, uslubiy tanlovlar qanday amalga oshirilayotgani va ular adabiy va adabiy bo'lmagan matnlarni talqin qilishga qanday hissa qo'shishini tushunish uchun asos yaratgan. Ushbu yondashuv til va adabiyotdagi lingvistik elementlar va stilistik effektlar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ochib berishga yordam bergan. K.Hallidey o'z ishlarida grammatik tanlov va ularning stilistik effektlari haqida to'xtalib o'tgan [<https://fuoye.edu.ng/an-overview-of-communicative-functions-of-language-2>]. Til tuzilishi yoki grammatikasi stilistikada muhim rol o'ynaydi. Stilistik effektlarni yaratish uchun gap tuzilishi, fe'l zamoni va modallik kabi turli grammatik tanlovlardan foydalanish

mumkin. K.Hallideyning tuzilish (texture) va izchillik (coherence) haqidagi g'oyalari stilistikaning rivojida alohida ahamiyatga ega. Tekstura bo'laklar va jumalarni tashkil qilish orqali matnlar qanday tuzilganligi bilan shug'ullanadi. Izchillik esa matnning turli qismlaridagi lingvistik elementlarning qay darajada o'zaro sintaksis-semantik bog'layotganini o'z ichiga oladi.

Ammo 1970-yillar oxiriga kelib ingliz tilshunosligida stilistikaga yangi nuqtai nazar paydo bo'ldi. R.Yakobson g'oyalarini rad etgan stilistik olim Stenli Eugene Fish boshqa olimlardan farqli ravishda adabiy tahlil va talqinda turlicha qarashlarga ega edi. "Fish Yakobsonning uslub haqidagi qarashini matnning o'ziga xos xususiyati sifatida rad etadi va uslubni matnni o'qish jarayonida o'quvchi tomonidan yaratilgan dinamik effekt sifatida ko'radi. U stilistik effektlarni matnda emas, balki o'qish faoliyatida topadi yoki o'quvchiga yo'naltirilgan stilistikani qo'llab-quvvatlaydi, bunda o'quvchining taxminlari va talqin qilish jarayonlarini o'rganish birinchi o'ringa chiqadi" [stylistic readers, 1996: 2]. Stenli Fishning adabiyot nazariyasi va adabiy tanqidga bag'ishlangan asari "Bu sinfda matn bormi?" [Fish, 1980] deb nomlanadi. Ushbu asarda S.Fish talqin g'oyasini (interpretatsiya) va adabiy matnlarni tushunishda o'quvchining rolini o'rganadi. U obektiv adabiy tahlilning an'anaviy tushunchalariga qarshi chiqadi va matnning ma'nosi matnning o'ziga xos emas, balki o'quvchilar tomonidan ma'lum bir talqin qiluvchi jamoalar ichida tuzilganligini ta'kidlaydi. "Muallif matn orqali aynan nazarda turgan ma'noni biz hechqachon aslidek aytib bera olmaymiz" [havola], deydi yozuvchi. Bu fikr orqali stilistik tahlillarda yozuvchi emas aslida asar o'quvchisi birinchi planga chiqishi kerakligi haqidagi fikrni yana bir bor qo'llab quvvatlaydi. Haqiqatan ham boshqa inson ongini o'qib bo'lmaganidek, ma'noni aynan aslidek tushunish mumkin emas. Lekin bu asarlarni yozuvchi uslubi jihatdan tahlil qilishni cheklamasligi kerak. Yozuvchi nimanidir avvaldan hayol qiladi, o'quvchidan kutadi, shu bilan o'quvchi ham asarni o'qish davomida matndagi signallar, ongdagi bilimlar, tahminlar orqali ma'noni tushunadi. S.Fishning qarashlari o'quvchi stilistikasi nuqtai nazari ingliz tilshunosligida pedagogik stilistikani paydo bo'lishiga olib keldi [stylistic readers, 1996: 5]. Pedagogik stilistika til va adabiyotni o'qitishda o'quvchilarning matnlarni tushunishini, tildan unumli foydalanish qobiliyatini oshirish maqsadida til, uslub va nutqni o'rganishga qaratilgan yondashuvdir. U tilshunoslik va adabiy tahlil elementlarini o'zida mujassam etgan holda o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, izohlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Stilistika rivojidagi keyingi qadam tahlilda nutq aktlariga bo'lgan e'tibor edi. Bu sohada birinchilardan bo'lib tadqiqot [Mary, 1977] olib borgan tilshunoslardan biri

amerikalik Mary Louise Pratt hisoblanadi. Nutq aktlari-jamiyatning kommunikativ normalari asosida amalga oshiriladigan, maqsadli soʻz amaliyotidir. “Nutq aktlari aniq muhitda bajariladi va uning ishtirokchilari dunyo haqida umumiy gʻoyalarga ega. Nutq aktlari tuzilishida eng muhim qism illokutiv deb ataladi. Bu insonlararo munosabatni aks ettiradi va gapiruvchining qanday maqsadni koʻzlaganini koʻrsatadi” [Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожинной; члены редколлегии: Е. А. Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. – 2-е изд., стереотип. — М.: Флинта: Наука, 2011.]. Nutq harakatlari deganda umumiy fikr bildirsak, bu odamlarning tildan foydalanganda bajaradigan harakatlari. Ular shunchaki maʼlumot uzatishdan tashqariga chiqadi va soʻzlovchini soʻrov, buyruq, vaʼda, savol berish, kechirim soʻrash yoki bayonotlar berish kabi turli funksiyalarni bajarishni oʻz ichiga oladi. Nutq aktlari kontekst va ijtimoiy omillarning til maʼnosiga qanday taʼsir qilishini oʻrganadigan tilshunoslikning boʻlimi boʻlgan pragmatika sohasidagi fundamental tushunchadir.

Badiiy asar tili masalalari barcha tillar stilistikasining eng koʻp tadqiq etilgan masalalaridan biri hisoblanadi. Ingliz tilshunosligida bu masalalarga alohida urgʻu berilgan [Jacobson, 1964; Levin, 1966; Lodge, 1992; Toolan, 1996; Widdovson, 1951]. Jumladan, Simpson Paulning “Stilistika: Oʻrganuvchilar uchun qoʻllanma” kitobida adabiy asarlardagi gaplarda ega kesimning kelish oʻrni va uning ahamiyati [Simpson, 2004: 18-29], qahramonlarning nutqi va fikri oʻrtasidagi farqni qanday aks ettirilishi [Simpson, 2004: 32] masalalari misollar bilan oʻrganilgan.

“Stilistika fani oʻquvchilariga Roman Yakobsondan torib bugungacha” nomli risola ingliz tilshunosligida stilistikaga oid 35 yillik asosiy nazariyalar, olimlar, stilistik yondashuvlar haqida maʼlumot beruvchi asardir. Formal stilistikadan boshlangan asar kognitiv stilistik tadqiqotlar tavsifi bilan yakunlangan. Asarning kognitiv stilistika qismida metafora, kinoya kabi badiiy tasviriy sanʼatlarning badiiy adabiyotda oʻquvchi tomonidan qanday talqin qilinishiga oid tadqiqotlar keltirilgan [Wilson, 1996].

Rus tilshunosligida stilistikaga oid tadqiqotlar 19-asrda boshlangan. Rus stilistikasining rivojlanishidagi asosiy qadamlardan biri A.Potebnya va uning shogirdlari rahbarligida stilistik maktabning yaratilishi edi. Bu maktab badiiy asarlarda, shuningdek, publitsistik va nutqning turli stillarida uslubiy tuzilish va xususiyatlarni faol oʻrgandi. Shuningdek, rus tilshunosligida “stilistika sohasi Charlz Ballining asarlari orqali shakllana boshlagan” [Trifomivich, 2013: 32]. Balli ijodi fransuz tilida boʻlsa-da, uning gʻoyalari stilistikaning til sohasi sifatida rivojlanishiga, ayniqsa, rus tilshunosligiga katta taʼsir koʻrsatdi. Rus tilshunosligida

bir qator olimlar stilistika masalalarini umumiy ko‘lamda o‘rgangan. Rus tilshunosligida stilistikaga oid masalalarga funksional tomondan yondashish yetakchilik qilgan. Rus olimlari til va uslub masalalarini stilistikaning asosiga qo‘ygan. Quyidagi ta’rifni fikrimiz isbot sifatida keltirishni joiz ko‘rdik: “Stilistika-bu adabiy tilning turli uslublarda, nutq turlarida qo‘llanilishi va ma’lum bir adabiy tilning nutq uslublarida ifoda vositasidan qanday foydalanishi haqidagi fan” [Galperin, 1958: 7]. M.N.Kojina rus tilshunosligida stilistikaning asoslarini yaratgan tilshunoslar qatorida A.A.Potebnya, L.Sherba, A.M.Peshkovskova, L.P.Yakubinskovalarni sanab o‘tadi. Rus tili stilistikasini yanada rivojlanishida esa V.V.Vinogradova G.O.Vinokur, B.A.Larina kabi olimlarning hissasi katta ekanligini o‘z maqolasida aytib o‘tgan [Kojina, 1954: 9].

Ingliz tilshunosligida bo‘lgani kabi rus tilshunosligida ham stilistikaning rivojlanishi adabiyot nazariyasiga oid tadqiqotlar bilan chambarchas bog‘liq. V.Vinogradov bu sohadagi yetakchi nazariyashunos olimlardan hisoblanadi. Rus tilshunosligida uslubiy tadqiqotlarning rivojlanishini G.O.Vinokurga taqash mumkin. G.Vinokur rus tilshunosligida birinchilardan bo‘lib “Zamonaviy amaliy stilistika endi poetika va ritorika uchun qo‘llanma bo‘la olmaydi, fanning doirasini kengaytirish kerak” [Vinokur, 1929: 335], degan fikrni olg‘a surgan. Rus tilshunosligida ham stilistik vositalar, bu vositalarning xususiyatlari, nutqdagi vazifalari, uslubni farqlashga qaratilgan qator nashrlar chop etilganiga qaramay, stilistikaning fan sifatida to‘liq shakllanishi 20-asr o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. Bu borada qator olimlar o‘z fikrlarini bildirib o‘tgan. Masalan, “tilshunoslikning maxsus sohasi sifatida stilistikadagi tushunchalar hamon noaniq” [Admoni, 1954: 93], “ushbu fanning predmetini nima tashkil etishi haqida aniq fikrlar kam” [Glaperin, 1954: 76] mulohazalari 20-asr o‘rtalarida ham stilistik nazariy bilimlarning to‘liq shakllanib ulgirmaganidan dalolat beradi. M.Kojina o‘sha davrdagi hal qilinishi kerak bo‘lgan stilistik masalalarni quyidagilar deb hisoblagan:

1. Stilistikaning obekti, predmeti, fanning leksikologiya, morfologiya kabi tilshunoslikning boshqa sohalari bilan aloqasini aniqlash;
2. Til uslublarining mohiyati hamda til va nutq uslublarini farqlash;
3. Badiiy adabiyot tilining boshqa funksional uslublardagi o‘rni;
4. Ekspressiv uslub tadqiqi [Kojina, 1954: 13];

Bugungi kunga kelib turli tillar lingvistikasida yuqoridagi sanab o‘tilgan muammolarga bag‘ishlangan tadqiqotlar keng ko‘lamda olib borilganida qaramasdan, stilistik tadqiqotlarning jadal sur‘atda davom etayotgani sohaning tadqiq etilishi kerak bo‘lgan masalalari talaygina ekanini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Admoni V.G., Silman T.I. Selection of Linguistic Means, "Questions of Linguistics" Volume 4. – Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1954. – P. 93
2. Fish S. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. – United Kingdom: Harvard University Press, 1980.
3. Galperin I.R. Essays on the Stylistics of the English Language. – Moscow: Foreign Language Literature Publishing House, 1958. – P. 7
- Levin S.R. Linguistic Structures in Poetry. Language, Vol. 42, No. 3, Part 1 (Sep., 1966);
4. Lodge D. The Art of Fiction. Illustrated from classic and modern texts. – London: Penguin Books, 1992;
5. Vinokur G.O. Language Culture. — 2nd ed., revised and enlarged. — Moscow: Federation, 1929. – P. 335
6. The stylistics Readers. From Roman Jakobson to the present. – Arnold, 1996. – P. 2
7. <http://web.mit.edu/uricchio/Public/Documents/fish.pdf> – P. 525
8. Toolan M. Language in Literature. – London: Routledge, 1996; Language, Discourse and Literature: An Introductory Reader in Discourse Stylistics. – United Kingdom: Taylor & Francis, 2003; (first published 1988)
9. Widdowson H.G.. Stylistics and the Teaching of Literature. – United Kingdom, Taylor & Francis, 2014. (1951);
10. Widdowson, H.G.. Stylistics and the Teaching of Literature. – United Kingdom: Taylor & Francis, 2014.
11. Wilson D, Sperber D. On verbal irony. Freeman D.C. According to my bond: King Lear and re-cognition. The stylistics Reader. From Roman Jakobson to the present. – Arnold, 1996. – P. 260-298
12. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во АН СССР, 1963.
13. Виноградова В.Н. Стилистический аспект русского словообразования. – М.: Наука, 1984.
14. Винокур Г. О. Культура языка. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Федерация, 1929. – С. 335 с.
15. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – Москва: Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – С. 7

16. Гальперин И.Р. Речевые стили стилистические средства языка, “Вопросы языкознания” том 4. – М, 1954-1955. – Москва: Издательство академии наук СССР, 1954. – С. 76
17. Кожина М.Н. «О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими» (1972), Гарбовский, Н.К. Сопоставительная стилистика профессиональной речи / Н.К. Гарбовский. – М.: МГУ, 1988.
18. Кожина М.Н. Пути развития стилистики русского языка во 2-ой половине XXв. “Вопросы языкознания” том 4. – Москва: Издательство академии наук СССР, 1954. – С. 9
19. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1993.
20. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка / М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский и др. – М.: Флинта Наука, 2010.
21. Николаева Т.М. Очерки по исторической стилистике и словообразованию. – Казань: Изд-во КГУ, 2000.
22. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожинной. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Флинта Наука, 2006.
23. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974.